

Factoring of the Smarandache Back Concatenated Cube Sequence,
by Micha Fleuren

SmBackConCub(1): 1
PRIME!

SmBackConCub(2): 81
 3^4

SmBackConCub(3): 2781
 $3^3 \cdot 103$

SmBackConCub(4): 642781
 $23 \cdot 27947$

SmBackConCub(5): 125642781
 $3^2 \cdot 11 \cdot 1269119$

SmBackConCub(6): 216125642781
 $3^2 \cdot 41 \cdot 83 \cdot 7056703$

SmBackConCub(7): 343216125642781
 $68639 \cdot 5000307779$

SmBackConCub(8): 512343216125642781
 $3^3 \cdot 11 \cdot 32857771 \cdot 52500863$

SmBackConCub(9): 729512343216125642781
 $3^3 \cdot 331 \cdot 3831019 \cdot 21307209727$

SmBackConCub(10): 1000729512343216125642781
 $7 \cdot 1791487 \cdot 79800388674979909$

SmBackConCub(11): 13311000729512343216125642781
 $3^3 \cdot 22691 \cdot 308384017 \cdot 70453317187549$

SmBackConCub(12): 172813311000729512343216125642781
 $3^4 \cdot 67 \cdot 107 \cdot 449 \cdot 6740428963 \cdot 98333096389967$

SmBackConCub(13): 2197172813311000729512343216125642781
PRIME!

SmBackConCub(14): 27442197172813311000729512343216125642781
 $3^2 \cdot 5119 \cdot 595650130728946864637831007428016011$

SmBackConCub(15): 337527442197172813311000729512343216125642781
 $3^2 \cdot 929 \cdot 11821905020719 \cdot 3414785267361571324920291259$

SmBackConCub(16): 4096337527442197172813311000729512343216125642781
 $23 \cdot 1308054495466136115097 \cdot 136157654169028803539414051$

SmBackConCub(17): 49134096337527442197172813311000729512343216125642781
 $3^4 \cdot 7 \cdot 29^2 \cdot 4003 \cdot 25740579988177850687155921392006601172438641$

SmBackConCub(18):
 $583249134096337527442197172813311000729512343216125642781$

$3^4 \cdot 2310727505430737 \cdot 3116164314857063821010091380042339931773$

SmBackConCub(19):
 $6859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781$

$1579 \cdot 5018642053 \cdot 23644152649541132899 \cdot 36610497048891695341194707737$

SmBackConCub(20):
 $80006859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781$

$3^4 \cdot 1959197 \cdot 310146047 \cdot 1625540699822305857510766674979334825663980303439$

SmBackConCub(21):
 $926180006859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781$

3^3.13.31.13249.1926713161.1388469824033.24015408694466712203940054973110
34367573

SmBackConCub(22):

1064892618000685958324913409633752744219717281331100072951234321612564278
1

499.621183220031063.11787416589495537985117.29145192128430286710274007573
93789

SmBackConCub(23):

1216710648926180006859583249134096337527442197172813311000729512343216125
642781

3^2.17.127.1559.401648400828516782533502537550626529883406849556480098375
67358123184989

SmBackConCub(24):

1382412167106489261800068595832491340963375274421971728133110007295123432
16125642781

3^2.179969.6397508914013450605130999.133409401211569614021261542468373141
93219717304305139

SmBackConCub(25):

1562513824121671064892618000685958324913409633752744219717281331100072951
2343216125642781

13.23947279.2648732713125282605592590629219973137.18948996115286636200027
779949341715470150319

SmBackConCub(26):

1757615625138241216710648926180006859583249134096337527442197172813311000
729512343216125642781

3^2.13.2063.18818119.48619613986078648451.7958864265164570319370121043091
599892714110431450411282691019

SmBackConCub(27):

1968317576156251382412167106489261800068595832491340963375274421971728133
11000729512343216125642781

3^2.241.13339.7773487684873102434499.19164851637102080143919.652368420131
3972742574693560231869867669258573

SmBackConCub(28):

2195219683175761562513824121671064892618000685958324913409633752744219717
2813311000729512343216125642781

7.331.274615373.1909426793933.403760438232250649018046148914361404653.447
50751546953972127739361784287336099309

SmBackConCub(29):

2438921952196831757615625138241216710648926180006859583249134096337527442
197172813311000729512343216125642781

3^4.40997541016557647.734437890941435095165368835570186828290650499278793
399662057245931177190970588096372026083

SmBackConCub(30):

2700024389219521968317576156251382412167106489261800068595832491340963375
27442197172813311000729512343216125642781

3^3.23.311.2153.23977135788101.270816028763123873667108220520918331607655
45234955477124561426752640661033802987916248567667

SmBackConCub(31):

2979127000243892195219683175761562513824121671064892618000685958324913409
6337527442197172813311000729512343216125642781

11.36217.7552187.69348239.4807145540997861462222575543.297021861822060473
87096220138408513075924888370031796692255764273264837

SmBackConCub(32):

3276829791270002438921952196831757615625138241216710648926180006859583249
134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^2.19.89.862727.830847327922856497418923.3003814773094766181182529146318
42628131940662223344498211717444570780934293349672793052619

SmBackConCub(33):

3593732768297912700024389219521968317576156251382412167106489261800068595
83249134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^2.359.11122664092534548746593590899170437380303795268902544621190000810
2756688202800722406789702086721501953980501618542972211738051

SmBackConCub(34):

3930435937327682979127000243892195219683175761562513824121671064892618000
6859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781

11.43.5584421.14879948556007585222654374778629502962260934938266716583451
699116823493579554013399725495072192534120923762622661845302155457

SmBackConCub(35):

4287539304359373276829791270002438921952196831757615625138241216710648926
180006859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^2.17.444464213861456783143.63049244088223136416919803486905066491361425
976147695207376562827020969687911890243509216126981896875719607453891539

SmBackConCub(36):

4665642875393043593732768297912700024389219521968317576156251382412167106
48926180006859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^2.21246279525669047.243997902459223995754606018872632154828550147153137
5109666470578788931137851812239990979003262930078027719799243533186569783
347

SmBackConCub(37):

5065346656428753930435937327682979127000243892195219683175761562513824121
6710648926180006859583249134096337527442197172813311000729512343216125642
781

17.51977.22937329.2220572017.33456708191.1680711132035692549988208473.200
1543578211195989271783072799970385632607083348007275406366292192570000592
2372856964691

SmBackConCub(38):

5487250653466564287539304359373276829791270002438921952196831757615625138
2412167106489261800068595832491340963375274421971728133110007295123432161
25642781

3^4.31.137.139739.46723333.803658299993987.1741073938497629.1515632183297

76790429123106653.1152002985852447439973517670462455340791976757594544614
4484135858559709573911
SmBackConCub(39):
5931954872506534665642875393043593732768297912700024389219521968317576156
2513824121671064892618000685958324913409633752744219717281331100072951234
3216125642781

3^3.15132113683.32480694465017.33763832072570973611971.189206645875972367
3181694487.69971479065999817622552521017370000881777870206356109306275013
3196410498658552934849
SmBackConCub(40):
6400059319548725065346656428753930435937327682979127000243892195219683175
7615625138241216710648926180006859583249134096337527442197172813311000729
512343216125642781

97.4789.19992877465657.68911566709452088263435080687934233416141176877348
6362071093084737960048449392270788657588371368402731900083310809882364613
4907913340432924711601
SmBackConCub(41):
6892164000593195487250653466564287539304359373276829791270002438921952196
8317576156251382412167106489261800068595832491340963375274421971728133110
00729512343216125642781

3^2.76579600065910609694517051840476393256039930364092199030000270991328
0218701952906250153601351900721029088896510648054593440375030491330192014
79000081056927024013960309
SmBackConCub(42):
7408868921640005931954872506534665642875393043593732768297912700024389219
5219683175761562513824121671064892618000685958324913409633752744219717281
3311000729512343216125642781

3^2.167.1093.5107.5273047477133.2239687890384507646292573879949367.747752
2481162974129871692273576587407944979738526161782161541838600408963711017
471808910994186417448197481900492187607
SmBackConCub(43)*
7950774088689216400059319548725065346656428753930435937327682979127000243
8921952196831757615625138241216710648926180006859583249134096337527442197
172813311000729512343216125642781
13870464152267.26173742199373707054735097.
c141:

2190042782940836206429551182896805438163348463713399921256524877587751617
85530969649341646988470288193660497901718722730735336654436301110319
SmBackConCub(44):
8518479507740886892164000593195487250653466564287539304359373276829791270
0024389219521968317576156251382412167106489261800068595832491340963375274
42197172813311000729512343216125642781

3^2.7.13.43.139.1661629537.19115983620402384349279.5478530352451802360085
0918372070849703022192095468131214163127003677867774122450099727543039676
118485264794081965937935646549047694530927726744569
SmBackConCub(45)*
9112585184795077408868921640005931954872506534665642875393043593732768297
9127000243892195219683175761562513824121671064892618000685958324913409633
7527442197172813311000729512343216125642781

3^2.12141127.272029693180337.

c167:

3065658522524833852127259208292193203876434718729054725067868595191203838
1958958125452066627595596760812467077705914743064531854060401127970785264
092562509300774961491

SmBackConCub(46)*

9733691125851847950774088689216400059319548725065346656428753930435937327
6829791270002438921952196831757615625138241216710648926180006859583249134
096337527442197172813311000729512343216125642781

15511.4184561.2923770648007574999.

c165:

5129140056050991974010530043364544950550560991833125435457874712002123845
1486254046140536594543439150018417411577041642486628068086305079590835387
7528778868790122589

SmBackConCub(47)*

1038239733691125851847950774088689216400059319548725065346656428753930435
9373276829791270002438921952196831757615625138241216710648926180006859583
249134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^4.7.173.1759.155319034621.1971091857562237.

c165:

1965491171831076555704920731030018560493401049132134424388676885821346543
7654296514334693677037426037024294118856524200072535991304813557937395056
4963571551857246337

SmBackConCub(48)*

1105921038239733691125851847950774088689216400059319548725065346656428753
9304359373276829791270002438921952196831757615625138241216710648926180006
859583249134096337527442197172813311000729512343216125642781

3^3.11.23.25357.867887.6117899.219783428332121103898146502007.

c155:

5471186690234196340020707381639023469901213279154061810785819931485762922
8304802277200012369409236351476111471173401119496009974670260153370654431
871790373